

ОЛОВЯННИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

студентка 1 курса магистратуры, Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева,
Орел, Россия

e-mail: olowjannikowa.alexandra@mail.ru

РАЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА

студентка 1 курса магистратуры,
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева,
Орел, Россия

e-mail: raevskaya030499@mail.ru

Научный руководитель: Васюков Сергей Викторович

к.ю.н., доцент,
Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева,
Орел, Россия

e-mail: vasyukOvs@yandex.ru

ALEXANDRA S. OLOVYANNIKOVA

1st year student of magistracy Orel State University
named after I. S. Turgenev,
Orel, Russia

e-mail: olowjannikowa.alexandra@mail.ru

VALERIA A. RAEVSKAYA

1st year student of magistracy Orel State University
named after I. S. Turgenev,
Orel, Russia

e-mail: raevskaya030499@mail.ru

Scientific supervisor: Sergey V. Vasyukov

Candidate of Law, Associate Professor,
Orel State University
named after I. S. Turgenev,
Orel, Russia

e-mail: vasyukOvs@yandex.ru

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MANAGEMENT

Аннотация: Основная цель исследования заключается в том, чтобы изучить теоретические и практические положения, определяющие правовое регулирование управления публичным акционерным обществом, и разработать предложения по заполнению выявленных в процессе исследования пробелов российского законодательства. Актуальность исследования обусловлена широким практическим применением, так

Abstract: The main purpose of the article is the research of the theoretical and practical provisions defining the legal regulation of the management in public joint-stock companies and the development of the proposals that fill the gaps identified in the course of the study of Russian legislation. The relevance of the study is due to its wide practical application, since proposals to improve the legislation

как предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и выявленные правовые коллизии, возникшие в регулировании этого типа правоотношений, не только укажут на недоработку теоретических аспектов правового регулирования деятельности ПАО, но и смогут совершенствовать систему управления, ответственности, уставного капитала каждого публичного акционерного общества, а соответственно, улучшить эффективность их деятельности и защитить права акционеров — участников публичных акционерных обществ.

В исследовании применялись диалектический, логико-юридический, системно-структурный методы, а также анализ, синтез и обобщение. Особое внимание авторами уделяется рассмотрению судебной практики. Новизна научной работы заключается в предложенных авторами выводах по совершенствованию гражданского законодательства. Результатом исследования является выявление правовых коллизий в сфере управления публичным акционерным обществом и формулирование вывода по их устранению. Авторы приходят к выводу о необходимости внесения конкретных изменений в гражданское законодательство, в том числе в ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ключевые слова: внутренний аудит, внешний аудит, Информационное письмо, органы управления, правовой статус публичное акционерное общество, реестр акционеров, совет директоров, финансовая отчетность, Центральный банк РФ.

of the Russian Federation and the identified legal conflicts that have arisen in the regulation of this type of legal relations will not only indicate a flaw in the theoretical aspects of legal regulation of the activities of PJSC, but will also be able to improve the management system, responsibility, authorized capital of each public joint-stock company, and, accordingly, improve the efficiency of their activities and protect the rights of shareholders - participants of public joint-stock companies.

The study used dialectical, logical-legal, system-structural methods, as well as analysis, synthesis and generalization. Particular attention is paid by the authors to the consideration of judicial practice. The novelty of the scientific work lies in the conclusions proposed by the authors on the improvement of civil legislation. The result of the study is the identification of legal conflicts in the management of a public joint-stock company and the formulation of a conclusion on their elimination. The authors conclude that it is necessary to make specific changes to the civil legislation, namely in Article 87.1 of the Federal Law “On Joint Stock Companies”.

Keywords: internal audit, external audit, Information letter, management bodies, legal status, public joint stock company, register of shareholders, board of directors, financial statements, Central Bank of the Russian Federation.

ВВЕДЕНИЕ

Публичное акционерное общество — распространённая организационно-правовая форма юридических лиц, правовое регулирование деятельности которой имеет определённую специфику, интересную для изучения. По данным официального сайта ФНС России по состоянию на 01.10.2020 г., число зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц составляет девятьсот девяносто пять публичных акционерных обществ, в то время как в предшествующий панде-

мии период оно приравнивалось к 1105 организациям по всей стране.

Тема правового регулирования управления публичным акционерным обществом (далее также — ПАО) обширна и охватывает множество различных аспектов, требующих внимания и подробного исследования.

Особую актуальность тема приобретает в связи с широким практическим применением, так как предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и выявленные правовые коллизии, возникшие в регулировании этого

типа правоотношений, не только укажут на недоработку теоретических аспектов правового регулирования деятельности ПАО, но и смогут совершенствовать систему управления каждого публичного акционерного общества, а соответственно, улучшить эффективность их деятельности и защитить права акционеров — участников публичных акционерных обществ.

Отдельные аспекты правового статуса публичных акционерных обществ изучали такие учёные, как В. В. Долинская, И. С. Шиткина, А. В. Габов, А. Берли, Г. Минз, О. С. Виханский, А. И. Наумов, А. Шлейфер, Р. Вишни и многие другие. Тем не менее, данная тема столь обширна, что в ней можно выявить новые неисследованные аспекты.

В исследовании применялись диалектический, логико-юридический, системно-структурный **методы**, а также анализ, синтез и обобщение. Эмпирическая база исследования: практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции по разрешению споров между участниками публичных акционерных обществ, а также между публичными акционерными обществами и органами государственной власти, физическими лицами.

Результатом исследования является выявление правовых коллизий в сфере управления публичным акционерным обществом и формулирование вывода по их устранению. Авторы приходят к выводу о необходимости внесения конкретных изменений в гражданское законодательство, а именно в ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В начале исследования следует отметить, что сложившееся нормативно-правовое регулирование правового статуса ПАО в целом и управления публичными акционерными обществами в частности нераздельно связано с нормативно-правовым регулированием акционерных обществ как

организационно-правовой формы, разделённой на два типа. [1, с. 116]

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность акционерных обществ, следует считать Гражданский Кодекс Российской Федерации, поскольку именно в этом акте содержатся общие положения об акционерном обществе, охватывающие порядок его образования, основные сведения об уставном капитале и органах управления. В частности, статья 66.3 ГК РФ даёт определение публичному акционерному обществу.

Но правовое регулирование статуса публичного акционерного общества отнюдь не ограничивается конституционными положениями, положениями Гражданского кодекса и ФЗ «Об акционерных обществах». Значительное место в регулировании данных правоотношений занимает законодательство о ценных бумагах, нормативно-правовые акты Центрального банка России, нормативно-правовые акты министерств (в т.ч. Министерства финансов) и Кодекс корпоративного управления. [2, с. 45]

Анализируя законодательство, регламентирующее деятельность публичного акционерного общества, можно прийти к выводу, что положения Гражданского кодекса РФ нуждаются в доработке. По нашему мнению, является значительным законодательным упущением, что п. 1 ст. 66.3 не содержит указания на особую роль нормативных правовых актов Центрального Банка РФ, характеризующую ЦБ РФ как регулятор отношений, связанных с размещением (обращением) ценных бумаг ПАО.

Приведённую законодателем формулировку необходимо расширить, дополнительно указав, что акции публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных не только законами о ценных бумагах, но и нормативными правовыми актами ЦБ РФ, приведёнными в соответствие с данными законодательными нормами. Это по-

ложение логически вытекает из отдельных норм, закреплённых в ФЗ «Об акционерных обществах» и всего применимого к публичным акционерным обществам законодательства в целом. [3, с. 145]

Например, ФЗ «Об акционерных обществах» прямо указывает на полномочия Банка России выдвигать к порядку созыва и проведения общих собраний акционеров дополнительные требования помимо указанных в законодательстве.

Соответственно, в п. 7 ст. 97 ГК РФ также представляется рациональным внести поправки, согласно которым дополнительные требования к созданию и деятельности, а также прекращению функционирования публичных акционерных обществ устанавливаются законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах, а также нормативными правовыми актами Центрального Банка, поскольку отсутствие конкретики в данном случае не отражает роли правовых актов ЦБ РФ, а следовательно, и не отражает действительность.

Невнесение таких изменений в Гражданский кодекс, являющийся нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу, чревато, что уже подтверждалось историей современного российского права.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Российской Федерации договорный подход управления ПАО имеет свою специфику, обусловленную исторически сложившимися особенностями правового регулирования данных отношений.

В Гражданском кодексе РФ изначально отсутствовали нормы, наделяющие участников акционерного общества правом заключать соглашения и договоры об осуществлении прав участников. Такая возможность была предусмотрена в Федеральном законе «Об акционерных обществах». [4, с. 42] Но поскольку в документе, имеющем боль-

шую юридическую силу — в Гражданском кодексе — подобные нормы отсутствовали, в судебной практике часто встречались споры, предметом которых становилось отрицание возможности заключать договорные соглашения в акционерных обществах со ссылкой на противоречие норм профильного закона Гражданскому кодексу Российской Федерации.

В таких условиях российские акционеры часто прибегали к уловке — заключали акционерные договоры и соглашения в иностранных юрисдикциях. Но отсюда возникла иная проблема: в случае судебных споров российский суд признавал подобные соглашения ничтожными.

Так, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа объявил соглашения, заключённые открытым акционерным обществом «Мегафон» по праву Швеции, ничтожными. В мотивировочной части решения суд ссылался на то, что участники соглашения, не имея на то особых оснований, предпочли, чтобы вопросы толкования и регулирования российских законодательных норм в отношении российского юридического, подчинялись шведскому праву.¹

Пробел в законодательстве необходимо было восполнить, а потому в Гражданском кодексе РФ всё же был закреплён институт заключения корпоративных отношений.

Однако неточности правового регулирования правового статуса ПАО в целом и вопросов управления ПАО в частности не ограничиваются общими формулировками Гражданского кодекса РФ. [5, с. 76]

Ещё один сложный организационный аспект появился с утверждением 19.07.2018 г. в ФЗ «Об акционерных обществах» положений ст. 87.1, связанных с управлением рисками, внутренним контролем и внутренним аудитом в ПАО. [6, с. 86]

¹ Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31 марта 2006 г. N Ф04-2109/2005 [Электронный ресурс] URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/34006600/> [дата обращения: 13.02.2022].

Положения новой нормы гласят об обязательстве публичного акционерного общества организовать управление рисками и внутренним аудитом. Согласно закону, ответственным за разработку внутренней политики ПАО в области организации управления рисками и внутренним аудитом является совет директоров. Он реализует возложенное обязательство путём разработки соответствующих внутренних документов и формирования комитета по аудиту ПАО (в силу абзаца 2 п.3 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Комитет формируется для того, чтобы предварительно рассмотреть вопросы, возникающие в ходе осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО. [7, с. 35-36] Данные вопросы, в числе прочего, могут быть включать в себя оценку независимости аудитора, отсутствие у него конфликта интересов, оценку качества проведения аудита финансовой отчетности общества.

Чтобы исполнить возложенное на него законодательно обязательство по формированию комитета, совет директоров публичного акционерного общества назначает на должность и освобождает от должности ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита лицо, которым может быть руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. [8, с. 118-119]

К сожалению, законодательно не были сформулированы положения, четко разъясняющие цели и задачи внутреннего контроля и внутреннего аудита, а так же были не установлены органы общества, отвечающие за его проведение.

Данный пробел существовал в отечественном законодательстве практически два года: законодатель предоставил возможность совету директоров самому регламентировать деятельность органов, на необходимость создания которых указал

в ст. 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах». Были выпущены различные акты рекомендательного характера от отдельных министерств, а также введены новые нормы в Кодекс корпоративного управления (пп. 1.1.1., 5.1., 5.1.3)², но они не позволяли руководству публичных акционерных обществ сформировать единый подход к решению этой проблемы, что, конечно, является большим законодательным упущением.

Только 1.10.2020 г. публичным акционерным обществам было адресовано Информационное письмо Банка России № ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров по аудиту в публичных акционерных обществах».

П. 3.2. данного Письма устанавливает действия, которые надлежит принять совету директоров Общества, а именно:

- оптимизировать организацию внутреннего аудита путем введения соответствующей должности руководителя внутреннего аудита;
- создать на базе Общества структурное подразделение внутреннего аудита;
- при невозможности или нежелании образования структурного подразделения, Банк России предоставил совету директоров возможность привлекать независимые внешние организации, занимающиеся аудитом.
- Исходя из Письма Банка России, следует существование трех главных способов для проведения внутреннего аудита компании. Определение конкретного способа решается советом директоров Общества на основании полного понимания работы организации.
- В то же время рекомендуется организовать взаимодействие внутреннего

² Ответ эксперта службы Правового консалтинга ГАРАНТ Барсеяна Артёма. // [Электронный ресурс] URL: https://www.garant.ru/consult/civil_law/1225443/ [дата обращения: 13.02.2022].

- и внешнего аудита общества, что подразумевает, что обе формы аудита в обществе желательны. Об этом гласит и п. 3.5. Письма, раскрывающий взаимодействие внутреннего аудита общества с внешним, определяющий, что должностное лицо — руководитель структурного подразделения может координировать указанное взаимодействие, делая его эффективным и удобным.
- Банк России выделяет ряд критериев, которые могут помочь публичному акционерному обществу с выбором наиболее оптимального варианта организации обязательного внутреннего аудита общества. Так, обществу следует исходить из:
 - правильности расчета и соотношения затрачиваемых на функционирование внутреннего аудита средств со средствами, предназначенными для оплаты стоимости услуг независимой внешней организации;
 - необходимости выявления и принятия на работу достаточного числа сотрудников, обладающих квалификацией проведения внутреннего аудита;
 - частоты проведения аудиторских проверок;
 - отдельных требований нормативных документов общества и ряда других важных особенностей общества.
 - Тем не менее, на практике правильный выбор организации внутреннего аудита публичного акционерного общества, признанного законодательством обязательным, всё ещё вызывает сложности.
 - К сожалению, проблема организации внутреннего аудита — не единственная возникающая в системе управления публичным акционерным обществом.
 - Сложности возникают и с ведением реестра акционеров, поскольку он должен вестись независимо от числа участников акционерного общества. Естественно, что при внушительном количестве участников публичного акционерного общества и ведение реестра является более сложным процессом. [9, с. 412]
 - Формирование и обслуживание реестра акционеров должно осуществляться на профессиональной основе. Подобное требование обусловлено тем, что реестр акционеров — это не один цельный документ, а сеть документов, связанных между собой и содержащих информацию об участниках публичного акционерного общества. Ведение реестра — столь же существенная часть функционирования публичного акционерного общества, как и ведение бухгалтерского учёта.
 - Обязанность ведения и хранения реестра акционерного общества корреспондируется в ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - Держатель реестра, иначе именуемый как регистратор, является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Регистратор осуществляет свою деятельность согласно договору об оказании соответствующих услуг, заключённому с ПАО с целью ведения реестра.
 - Ранее реестр мог вестись и самим акционерным обществом в том случае, если в обществе насчитывалось менее пятидесяти участников, но Письмо Банка России от 31 июля 2014 г. № 015-55/6227 «Об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ независимым регистратором» содержало положение, согласно которому в срок до 02.10.2014 г. акционерные общества, ведущие реестр самостоятельно, обязаны были передать это полномочие профессиональному регистратору, что соответствовало изменениям, внесённым в ст. 149 Граждан-

- ского кодекса РФ и вступившим в силу с 01.10.2013 года. [10, с. 263]
- В случае несоблюдения передачи соответствующего полномочия общество совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.22 КоАП РФ.
 - Право на акции участника публичного акционерного общества может быть подтверждено посредством получения выписки из реестра акционеров (подобная выписка ценной бумагой не является). Стоит обратить внимание, что соответствующая выписка может быть выдана только при условии предварительного внесения записи об участнике акционерного общества в реестр. В мотивировочной части решения суда, когда речь идёт о подтверждении права истца на акции общества, ссылаются на выписку из реестра акционеров общества. Следовательно, неправильное ведение реестра может привести к невозможности подтверждения права собственности на акции.
 - Подобный прецедент встречался в практике Арбитражного суда Республики Крым, принявшего решение от 23.11.2020 г. по иску Киндры И. И., Киндры Г. Г., Степаненко А. М., Быковой Т. Ф., оспаривавших решение публичного акционерного общества «Крымспецсельхозмонтаж» по назначению на должность генерального директора общества С. Н. Вдовенко.³
 - Сложность в данном случае состояла в том, что, в связи с изменением политической обстановки и переходом Республики Крым в состав Российской Федерации, ООО «Таврические ценные бумаги», занимавшееся ведением реестра, не предоставило суду в рамках указанного дела реестр акционеров, пояснив, что с 01.01.2015 на территории Российской Федерации не ведёт реестр владельцев именных ценных бумаг, поскольку у него отсутствует лицензия Центрального банка Российской Федерации.
 - Подтвердить изменения, внесённые в данный реестр, представлялось невозможным.
 - Суд, тем не менее, пришёл к выводу, что, учитывая невозможность получения в силу Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» из Национального депозитария Украины подтверждения того, что Вдовенко С. Н. является акционером ПАО «Крымспецсельхозмонтаж», указанный факт всё равно подтверждается решением Арбитражного суда Республики Крым от 20.02.2020 года по делу № А83-10067/2019, вступившим в законную силу ранее, а факты, установленные судебным решением, принято считать достоверными.
 - Можно заключить, что в случае отсутствия подобного вступившего в силу решения суда механизм подтверждения акционером своего статуса при невозможности истребования данных из реестра акционеров является практически невозможным. Подобная ситуация также нуждается в законодательной регламентации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Анализируя положения ФЗ «Об акционерных обществах» и сложившуюся правоприменительную практику, мы выяснили, что следует внести дополнения в ст. 87.1 ФЗ «Об акционерных обществах», регулиующую управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном акционерном обществе, указывая органы, создание которых необходимо в каждом публичном

³ Решение Арбитражного суда Республики Крым от 23.11.2020 г. по делу №А83-12035/2020 // [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/2YpgF8xdLLow/> [дата обращения: 13.02.2022].

акционерном обществе для осуществления указанных направлений деятельности, и их полномочия, поскольку подобные разъяснения в законе отсутствуют. Несмотря на разъяснения, данные в Информационном письме Банка России № ИН-06-28/143 от 01.10.2020 г., данный вопрос требует законодательного закрепления.

- В ходе исследования особое внимание было уделено тому факту, что российское

законодательство не всегда является достаточно гибким, чтобы быстро реагировать на вызовы, с которыми приходится сталкиваться органам управления публичных акционерных обществ. Некоторые правовые коллизии в управлении ПАО были устранены недостаточно быстро, а ряд неточностей, в том числе связанных с внутренним контролем, внутренним аудитом, ведением реестра акционеров, существует до сих пор.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Яруллин Р. Р., Батков В. Г. Изменения в Гражданском кодексе РФ и их особенности в части преобразования акционерных обществ в публичные и непубличные // Инновационная наука. — 2016. — №4. — с. 116–119.
2. Лядская А. В. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ в связи с реформированием гражданского законодательства. // Ленинградский юридический журнал. — 2017. — №1. — с. 66–77.
3. Дурдыева Д. А. Проблемы и особенности управления акционерными обществами как факторы обеспечения конкурентоспособности корпораций // Вестник экспертного совета. — 2017. — №2. — с. 143–148.
4. Грязнова Д. В. Гражданско-правовое положение публичных акционерных обществ по законодательству РФ // Наука, техника и образование. — 2018. — №3. — с. 41–44.
5. Терновая О.А. Управление и контроль в акционерном обществе: императивный и диспозитивный подходы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2018. — №4 — с. 75–79.
6. Кулагина К. А., Ханнова Т. Р. Публичные акционерные общества: понятие и проблемы // Скиф. Вопросы студенческой науки. — 2019. — №7. — с. 85–87.
7. Богатырев В. Д., Хакимова А. К. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества, осуществляемый советом директоров (наблюдательным советом) // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). — 2016. — №1. — с. 34–45.
8. Комментарий к Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (2-е издание переработанное и дополненное) / Н. В. Елизарова [и др.]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 283 с.
9. Макарова О. А. Правовое положение публичных акционерных обществ // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2017. — №4. — с. 411–420.
10. Осипенко О. В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права / Осипенко О. В.. — Москва: Статут, 2016. — 400 с.

REFERENCES

1. Yarullin R. R., Batkov V. G. Changes in the Civil Code of the Russian Federation and their features regarding the transformation of joint-stock companies into public and non-public // Innovative Science. — 2016. — No. 4. — pp. 116–119.

2. Lyadsky A. V. Legal regulation of joint stock companies in connection with the reform of the civil law. // Leningrad Law Journal. — 2017. — No. 1 — pp. 66–77.
3. Durdjeva D. A. Problems and features of management of joint-stock companies as factors of ensuring the competitiveness of corporations // Bulletin of the Expert Council. — 2017. — No. 2. — pp. 143–148.
4. Gryaznova D.V. Civil status of public joint stock companies under the legislation of the Russian Federation // Science, technology and education. — 2018. — No. 3. — pp. 41–44.
5. Ternovaya O. A. Management and control in a joint-stock company: imperative and dispositive approaches // Journal of Foreign Legislation and Comparative Jurisprudence. — 2018. — No.4 — pp. 75–79.
6. Kulagina K. A., Khannanova T. R. Public joint-stock companies: concept and problems // Skif. Questions of student science. — 2019. — No. 7. — pp. 85–87.
7. Bogatyrev V. D., Khakimova A. K. Control over the financial and economic activities of the joint-stock company carried out by the Boards of Directors (Supervisory Board) // Bulletin of the Samara State Aerospace University. Academician S.P. Korolev (National Research University). — 2016. — No. 1. — pp. 34–45.
8. Commentary to the Federal law dated 26.12.1995 No. 208-FZ “On joint stock companies” (2nd edition revised and expanded) / N.In. Elizarova [et al.]. — Saratov: PI er Media, 2016. — 283 p.
9. Makarova O. A. The legal status of public joint-stock companies//Bulletin of St. Petersburg University. — 2017. — No. 4. — pp. 411–420.
10. Osipenko O. V. Management of a joint-stock company in the context of corporate law reform / Osipenko O.V. — Moscow: Statute, 2016. — 400 p.

Статья поступила в редакцию 13.02.22; одобрена после рецензирования 06.03.22; принята к публикации 13.03.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 13.02.22; approved after reviewing 06.03.22; accepted for publication 13.03.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.